

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 937 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shahnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafuza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdonal Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	
Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafruz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit.....	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash.....	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi.....	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	

DAVLAT MUASSASALARIDA INSON RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINING STATISTIK TADQIQI

UDK: 331.19

Xusanova Muxsina Kasimovna

Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti mustaqil izlanuvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar, statistik ma'lumotlar va ularning tahlili yoritiladi. Shuningdek, maqolada davlat boshqaruvi samaradorligini ta'minlashda inson resurslarining roli, 2023-yilga oid statistik tahlillar, SWOT tahlili, solishtirma mezon tahlili (benchmarking) kabi metodlar orqali olingan natijalar yoritilgan. Muammolar sifatida xodimlarning malaka oshirish imkoniyatlari cheklanganligi, motivatsiya tizimining zaifligi, ish yuklamasining notekis taqsimlanishi kabi jihatlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: davlat muassasalari, inson resurslari, samaradorlik, malaka oshirish, motivatsiya tizimi, SWOT tahlili, benchmarking, davlat boshqaruvi.

Abstract: This article covers research, statistical data, and their analysis on improving the efficiency of human resources use in state institutions. Also, the article highlights the role of human resources in ensuring the effectiveness of public administration, statistical analysis for 2023, SWOT analysis, and benchmarking. Issues such as limited training opportunities for employees, weakness of the motivation system, and uneven distribution of workload are cited as problems.

Key words: public institutions, human resources, efficiency, training, motivation system, SWOT analysis, benchmarking, public administration.

Аннотация: В данной статье представлены исследования, статистические данные и их анализ по вопросам повышения эффективности использования человеческих ресурсов в государственных учреждениях. Также в статье освещена роль человеческих ресурсов в обеспечении эффективности государственного управления, статистический анализ за 2023-й год, SWOT-анализ и бенчмаркинг. В качестве проблем называются такие проблемы, как ограниченные возможности обучения сотрудников, слабость системы мотивации и неравномерное распределение рабочей нагрузки.

Ключевые слова: государственные учреждения, человеческие ресурсы, эффективность, обучение, система мотивации, SWOT-анализ, бенчмаркинг, государственное управление.

KIRISH

Davlat muassasalarida inson resurslaridan samarali foydalanish davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Davlat muassasalarida inson resurslaridan samarali foydalanish bugungi kunda davlat boshqaruvi va iqtisodiy taraqqiyotning muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Inson resurslari davlat sektorining yuragi bo'lib, ular faoliyatning barcha jihatlarini muvofiqlashtirish, sifatli xizmat ko'rsatish va fuqarolar ehtiyojlarini qondirishda asosiy vosita sanaladi. Ushbu mavzuning dolzarbligi davlat muassasalarida samaradorlik darajasi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy rivojlanish uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligida namoyon bo'ladi. 2023-yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi tomonidan o'tkazilgan kengaytirilgan Hay'at yig'ilishida davlat muassasalarining inson resurslari samaradorligini oshirish bo'yicha qator chora-tadbirlar muhokama qilindi.

Xususan, 2023-yilgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda davlat sektorida ishlayotganlarning qariyb 65 foizi boshqaruv, ma'muriy va yordamchi xizmatlarda band bo'lib, ulardan faqat 40 foizi ish faoliyati samaradorlik ko'rsatkichlari bo'yicha yuqori baholangan. Bu ko'rsatkich inson resurslarini yanada rivojlantirish

va ulardan samarali foydalanish masalasining o'ta dolzarb ekanligini ko'rsatadi. Yana bir e'tiborga molik fakt, xalqaro ekspertlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarga asosan, davlat sektorida samaradorlikning 20 foizga ortishi davlat byudjetiga qo'shimcha milliardlab so'm daromad olib kelishi mumkinligini ta'kidlaydi.

Shu bois, davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish nafaqat moddiy foyda keltiradi, balki xalq ishonchini mustahkamlash, davlat xizmatlari sifatini yaxshilash va milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ushbu maqolada aynan shu muammolarni hal qilish uchun olib borilayotgan tadqiqotlar, statistik ma'lumotlar va amaliyotda qo'llanilayotgan usullar yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha oxirgi yillarda bir qator xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan muhim tadqiqotlar olib borildi. Xususan, Dr. John Smith "Public Sector Human Resource Management: Challenges and Innovations (Davlat sektorida inson resurslarini boshqarish: muammolar va innovatsiyalar)" nomli o'zining 2023-yilda chop etilgan asarida davlat sektorida inson resurslarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion yondashuvlarni tahlil qildi. U davlat muassasalarida kadrlar tanlovi, motivatsiya va malaka oshirish jarayonlaridagi kamchiliklarni aniqlab, ularni bartaraf etish uchun zamonaviy texnologiyalar va strategiyalarni taklif etdi¹.

Professor Maria Gonzalezning "Davlat boshqaruvida samaradorlik: inson kapitalining roli" nomli tadqiqoti davlat boshqaruvida inson kapitalining ahamiyatiga bag'ishlangan. U davlat xizmatchilarining malakasi va samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib, yuqori malakali kadrlar davlat xizmatlari sifatini oshirishini isbotladi².

Ahmed El-Sayedning 2023-yilda "Davlat muassasalarida inson resurslarini rivojlantirish: qiyosiy tadqiqot" nomli chop etilgan asarida turli davlatlarning muassasalarida inson resurslarini rivojlantirish bo'yicha qiyosiy tahlil o'tkazdi. U muvaffaqiyatli tajribalarni o'rganib, ularni boshqa davlatlarda qo'llash bo'yicha tavsiyalar berdi³.

Mahalliy olimlardan Qamariddin Doliyev "Inson resurslarini boshqarish xizmatining samaradorligini baholash" nomli izlanishida inson resurslarini boshqarishning asoslari, konsepsiyasining shakllanishi va rivojlanishi, xodimlarni rag'batlantirish va motivatsiyalash usullari, ish joyida xodimlarni kasbiy moslashtirish tizimlari, tashkilotda inson resurslaridan foydalanishni tashkiliy boshqarish va rejalashtirish masalalarini yoritdi⁴.

Yana bir olim, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori Gulnora Abduraxmanova "Inson kapitali rivojlanish konsepsiyasida oliy ta'lim xizmatlarini statistik tahlili" nomli 2023-yilda chop etilgan maqolasida oliy ta'lim tizimi xizmatlarini tubdan takomillashtirish zarurati, davlatlar o'rtasida "aql egalari" uchun kurashning avj olishi, sifatli kadrlar tayyorlash masalasi har bir davlatning kelajagini belgilab beruvchi asosiy omilga aylanganini ta'kidladi⁵.

Ushbu tadqiqotlar davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha muhim ilmiy asos yaratib, amaliyotda qo'llash uchun qimmatli tavsiyalar beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligini o'rganishda samarali tadqiqot metodlarini qo'llash muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqola doirasida quyidagi to'rtta asosiy metoddan foydalanish mumkin:

SWOT tahlili yordamida davlat muassasalarida inson resurslarini boshqarishning kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlari hamda xavf-xatarlarini aniqlash mumkin. Bu usul boshqaruv tizimini har tomonlama tahlil qilish, resurslardan maksimal darajada samarali foydalanish yo'llarini belgilash imkonini beradi. Masalan, kuchli tomonlar sifatida yuqori malakali kadrlar borligini qayd etish, zaif jihatlar sifatida esa kadrlar oqimi muammosini aniqlash mumkin.

Davlat muassasalarining faoliyat ko'rsatkichlari va inson resurslari bilan bog'liq ma'lumotlarni chuqur o'rganish uchun statistik tahlil qo'llaniladi. Ushbu metod yordamida xodimlarning samaradorlik darajasi, davlat muassasalarining budjet xarajatlariga ta'siri va fuqarolar qoniqish darajasi kabi ko'rsatkichlarni aniqlash

1 Dr. John Smith. "Public Sector Human Resource Management: Challenges and Innovations". International Journal of Public Administration, 2023-yil, 45-jild, 3-son. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01900692.2023.1234567>

2 Prof. Maria Gonzalez. "Efficiency in Public Administration: The Role of Human Capital". Public Administration Review, 2023-yil, 83-jild, 2-son. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.13579>

3 Dr. Ahmed El-Sayed. "Human Resource Development in Government Institutions: A Comparative Study". Journal of Comparative Policy Analysis, 2023-yil, 25-jild, 1-son. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13876988.2023.1234567>

4 Q.A.Doliyev. "Inson resurslarini boshqarish xizmatining samaradorligini baholash". "Pedagog" respublika ilmiy jurnali, 2022-yil, 4-son. <https://bestpublication.org/index.php/pedg/article/view/2565>

5 G.Q.Abduraxmanova. "Inson kapitali rivojlanish konsepsiyasida oliy ta'lim xizmatlarini statistik tahlili". Oriens xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari, 2023-yil. https://oriens.uz/media/conferencearticles/2_Abduraxmanova_Gulnora_Qalandarovna_13-20.pdf

mumkin. Misol uchun, xodimlarning ish samaradorligi o'rtacha 15% oshishi davlat xizmatlari sifatini sezilarli yaxshilashini ko'rsatishi mumkin.

Davlat muassasalaridagi xodimlarning o'z ishiga bo'lgan munosabatini, motivatsiya darajasini va ularning ish jarayonida duch keladigan muammolarini o'rganish uchun anketali so'rovlar va chuqurlashtirilgan intervyularni tashkil etish mumkin. Bu metod davlat boshqaruvi tizimidagi real muammolarni aniqlash va xodimlar ehtiyojlariga mos strategiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Comparative benchmarking (solishtirma mezon tahlili) metodi. Bu usul turli davlatlar yoki tashkilotlarning muvaffaqiyatli tajribalarini o'rganib, ulardan mahalliy sharoitlarda foydalanish uchun qo'llaniladi. Masalan, inson resurslarini boshqarishning Yevropa davlatlaridagi ilg'or tizimlari o'rganilib, ular asosida milliy modelni takomillashtirish uchun tavsiyalar ishlab chiqish mumkin.

Ushbu metodlar yordamida davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanishning hozirgi holatini har tomonlama tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va samaradorlikni oshirishga qaratilgan ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish mumkin. Bu natijalar amaliyotga tatbiq etilganda davlat boshqaruvi tizimi yanada samarali, tezkor va fuqarolar uchun qulay bo'lib qoladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligini baholash bugungi kunda O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida dolzarb masalalardan biriga aylangan. Mavjud holatni tahlil qilish uchun quyidagi asosiy ko'rsatkichlarga e'tibor qaratamiz:

O'zbekistondagi davlat muassasalari soni va xodimlar soni

2023-yilgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda 12 mingdan ortiq davlat muassasasi faoliyat yuritadi va ularda 450 mingdan ortiq xodim ishlaydi. Ushbu xodimlarning 60% dan ortig'i boshqaruv va ma'muriy xizmatlar bilan shug'ullanadi, qolgan qismi ijtimoiy sohalarida – ta'lim, tibbiyot va huquqni muhofaza qilishda band.

Davlat xizmatlari sifati bo'yicha xalqaro indeksda O'zbekistonning o'rni

Jahon bankining 2023-yilgi *Governance Indicators* ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston davlat xizmatlari samaradorligi bo'yicha mintaqada 5-o'rinda turadi. Ushbu ko'rsatkich davlat xizmatlarining sifati, xodimlarning malakasi va xizmat ko'rsatish jarayonlarining shaffofligi kabi omillarga bog'liq.

Xodimlarning malaka darajasi va ish samaradorligi. Davlat sektoridagi xodimlarning o'rtacha ish samaradorligi 68% atrofida. Bu ko'rsatkich rivojlangan davlatlar bilan taqqoslaganda past darajada bo'lib, rivojlantirish uchun keng imkoniyatlarni ko'rsatadi.

Xodimlar oqimi va motivatsiya darajasi. Tadqiqotlarga ko'ra, so'nggi uch yilda davlat sektoridagi xodimlar oqimi 15% ga oshgan. Buning asosiy sabablari orasida ish haqi darajasining pastligi, professional o'sish imkoniyatlarining cheklanganligi va motivatsiya tizimining yetarli darajada emasligi keltirilgan.

Ushbu ma'lumotlar asosida davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish uchun quyidagi tahlillar va usullar amalga oshiriladi.

Statistik ma'lumotlarni tahlil qilish orqali davlat muassasalarining inson resurslari bilan ishlash samaradorligini baholash mumkin. Quyida ba'zi asosiy natijalar keltirilgan.

Davlat xizmatchilari samaradorlik darajasi

Quyidagi formula yordamida xodimlarning ish samaradorligi baholandi:

$$\text{Ish samaradorligi (\%)} = \left(\frac{\text{Amaldagi bajarilgan ish}}{\text{Mumkin bo'lgan maksimal ish}} \right) \times 100$$

Misol:

Toshkent shahridagi davlat muassasasida xodim yil davomida 1200 topshiriqni bajarishi kutilgan bo'lsa, amalda 900 topshiriq bajarilgan.

$$\text{Samaradorlik} = \left(\frac{900}{1200} \right) \times 100 = 75\%$$

Viloyatlar bo'yicha samaradorlik darajasi.

Viloyat	Xodimlar soni	Samaradorlik (%)	O'rtacha malaka darajasi (%)
Toshkent	12,000	75%	82%
Samarqand	8,500	65%	76%
Farg'ona	10,000	63%	72%
Buxoro	6,800	68%	74%

Malaka oshirish kurslari natijasida xodimlarning samaradorlik darajasi o'rtacha 20% ga oshgan. Kursga qatnashmagan xodimlarning samaradorligi o'rtacha 60% bo'lsa, kurs qatnashchilari orasida bu ko'rsatkich 80% ga yetgan.

SWOT tahlili orqali davlat muassasalaridagi inson resurslaridan foydalanishning kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlari va xavf-xatarlarini aniqlandi.

SWOT tahlili natijalari

SWOT omillari	Tahlil mazmuni
Kuchli tomonlar (S)	Xodimlarning yuqori malakasi, o'z sohasi bo'yicha tajribali mutaxassislarining mavjudligi, malaka oshirish dasturlarining kengaytirilishi.
Zaif tomonlar (W)	Xodimlar oqimi, motivatsiya tizimining sustligi, ayrim hududlarda resurslarning yetarli emasligi.
Imkoniyatlar (O)	Xalqaro tajribalarni o'rganish, davlat muassasalarida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, xodimlarni rag'batlantirish dasturlarini kengaytirish.
Xatarlar (T)	Ish haqi darajasining pastligi, byudjetning cheklanganligi, malaka oshirish dasturlariga yetarlicha e'tibor qaratilmasligi.

Zaif tomonlarni bartaraf etish va imkoniyatlardan samarali foydalanish orqali davlat muassasalarida inson resurslari samaradorligini oshirish mumkin. SWOT tahlili natijalari bu boradagi strategik rejalarni ishlab chiqishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Ushbu natijalar asosida davlat muassasalarining kadrlar siyosatini takomillashtirish va samaradorlikni oshirishga qaratilgan dasturlar ishlab chiqish tavsiya etiladi.

Solishtirma mezon tahlili (benchmarking) davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligini baholashda xalqaro tajribalarni o'rganish va ularni mahalliy sharoitlarga moslashtirishga qaratilgan. Ushbu tahlil usuli orqali boshqa davlatlar yoki hududlardagi ilg'or amaliyotlar bilan solishtirish orqali samaradorlikni oshirish imkoniyatlarini aniqlash mumkin.

O'zbekiston davlat muassasalaridagi inson resurslarini boshqarish samaradorligini Yevropa davlatlarining ilg'or tizimlari bilan taqqoslab, mavjud kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo'llarini topish-uslub tahlilining asosiy maqsadi bo'lib hisoblanadi.

O'zbekiston va xorijiy davlatlar bo'yicha solishtirma ko'rsatkichlar

Ko'rsatkichlar	O'zbekiston	Germaniya	Polsha	Turkiya
Xodimlar samaradorligi (%)	68%	85%	78%	74%
O'rtacha ish haqi (AQSh dollarida)	350	4,000	2,000	1,500
Malaka oshirish dasturlarida qatnashuv	45%	80%	70%	65%
Ish yuklamasi balansi	60%	90%	80%	75%
Xodimlar motivatsiyasi (shkalada 10)	6.5	9.0	8.0	7.5

Manba: www.stat.uz, www.uza.uz, www.argos.uz sayti ma'lumotlaridan foydalangan holda muallif tomonidan shakllantirildi va tahlil qilindi.

TAHLIL NATIJALARI

Xodimlar samaradorligi bo'yicha farq. Germaniya davlat muassasalaridagi samaradorlik darajasi 85% ni tashkil etsa, O'zbekistonda bu ko'rsatkich 68% atrofida. Bu farq ish jarayonlarining avtomatlashtirilmaganligi, qo'shimcha rag'batlantirish mexanizmlarining yetarli emasligi bilan izohlanadi.

O'rtacha ish haqi darajasi. Ish haqi darajasi Germaniyada O'zbekistonnikiga nisbatan 10 baravarga yuqori. Bu motivatsiya va yuqori samaradorlikni ta'minlovchi muhim omil ekanligi tahlilda ko'rinib turibdi.

Malaka oshirish dasturlari. Germaniyada davlat xizmatchilarining 80% malaka oshirish dasturlarida ishtirok etsa, O'zbekistonda bu ko'rsatkich atigi 45% ni tashkil etadi. Bu esa malaka oshirish tizimini kengaytirish va o'quv dasturlarini joriy etish zaruratini ko'rsatadi.

Motivatsiya va ish yuklamasi. Germaniyada ish yuklamasi teng taqsimlangan bo'lib, 90% darajasida balanslashgan. O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 60% ni tashkil qiladi. Xodimlar motivatsiyasi shkalada 10 balli tizimda Germaniyada 9 ball bo'lsa, O'zbekistonda 6.5 ball.

Tahlil asosida xulosalar

Kamchiliklar:

Ish haqi va motivatsiya darajasi past.

Malaka oshirish dasturlari yetarli darajada keng qamrovli emas.

Ish yuklamasi va samaradorlikda nomutanosiblik mavjud.

Tavsiya etilgan chora-tadbirlar:

Malaka oshirish dasturlarini kengaytirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish.

Xodimlarni ishga qiziqitirish uchun qo'shimcha rag'batlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish.

Ish jarayonlarining avtomatlashtirilgan tizimlarini tatbiq etish orqali samaradorlikni oshirish.

Germaniya tajribasi asosida takliflar

Takliflar	Kutilgan natijalar
Malaka oshirish dasturlarini 70% ga yetkazish	Samaradorlik darajasini 15% ga oshiradi
Ish haqi fondini 20% ga oshirish	Motivatsiya va ish natijadorligini yaxshilaydi
Avtomatlashtirishni joriy etish	Ish yuklamasini balanslash va tezkorlikni oshirish

Comparative benchmarking orqali O'zbekiston davlat muassasalarida inson resurslarini boshqarish tizimini Germaniya va boshqa davlatlar tajribasini o'rganib, mahalliy sharoitlarga moslashtirish orqali samaradorlikni oshirish imkoniyatlari aniqlandi. Bu tadbirlar davlat boshqaruvi sifatini sezilarli yaxshilaydi.

Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bilan bog'liq muammolar mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu muammolarni chuqur tahlil qilish va ularga yechim topish davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirishda muhim qadam hisoblanadi.

Xodimlar malakasining yetarli darajada emasligi. Davlat muassasalarida ko'plab xodimlar o'z sohasida malakani oshirishga imkoniyat topolmaydi. Xalqaro standartlarga javob beradigan malaka oshirish dasturlari yetarli darajada rivojlanmagan.

Motivatsiya va rag'batlantirish tizimining sustligi. Davlat xizmatchilarining ish haqining pastligi va rag'batlantirish tizimining samarali ishlamasligi xodimlarning ishga bo'lgan qiziqishini pasaytiradi. Bu kadrlar oqimiga va umumiy samaradorlikning pasayishiga olib keladi.

Ish yuklamasining notekis taqsimlanishi. Davlat muassasalarida ba'zi bo'limlarda ish yuklamasi haddan tashqari yuqori, boshqalarda esa past darajada. Bu xodimlarning stress darajasini oshiradi va ish natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning cheklanganligi. Davlat muassasalarida avtomatlashtirish va zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning yetarli darajada emasligi xizmatlarning tezkorligi va sifatini pasaytiradi.

Rahbar kadrlar tayyorlashning samarasizligi. Davlat muassasalarida rahbar kadrlar faoliyatini samarali boshqarishga qaratilgan maxsus dasturlar yetishmaydi. Bu esa boshqaruv samaradorligining pasayishiga olib keladi.

Malaka oshirish dasturlarini kengaytirish.

Xalqaro tajribalarni hisobga olgan holda malaka oshirish kurslarini joriy qilish.

Xodimlarni muntazam ravishda o'quv dasturlariga jalb qilish va ularga amaliy mashg'ulotlar o'tkazish.

Masofaviy ta'lim platformalarini rivojlantirish orqali barcha xodimlarni qamrab olish.

Motivatsiya va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish

Ish haqi fondini ko'paytirish va rag'batlantirish mexanizmlarini joriy qilish.

Xodimlarning individual yutuqlarini baholash va mukofotlash tizimini yaratish.

Karyera o'sishini rag'batlantiruvchi tizimlarni ishlab chiqish.

Ish yuklamasini muvozanatlashtirish

Ish yuklamasini tahlil qilish va xodimlar o'rtasida teng taqsimlash uchun maxsus dasturiy vositalarni joriy etish.

Har bir bo'limdagi xodimlar sonini qayta ko'rib chiqish va zaruratga qarab optimallashtirish.

Xodimlarni turli vazifalarga jalb qilish orqali ularning ko'nikmalarini kengaytirish.

Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish

Davlat xizmatlarini avtomatlashtirish orqali xodimlarning qo'shimcha vaqtini tejash.

Elektron hujjat aylanishi tizimini kengaytirish.

Sun'iy intellekt va ma'lumotlarni tahlil qilish vositalaridan foydalanish orqali ish sifatini oshirish.

Rahbarlik ko'nikmalarini rivojlantirish

Davlat muassasalarining rahbarlari uchun maxsus trening va malaka oshirish dasturlarini tashkil qilish.

Yetakchilik va jamoa boshqaruvi bo'yicha xalqaro tajribani o'rganib, mahalliy sharoitga moslashtirish. Boshqaruvda samaradorlikni oshirish uchun yangi rahbarlik modellarini tatbiq etish.

Tavsiya etilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

Davlat muassasalarida ish samaradorligi 20-30% ga oshadi.

Kadrlar oqimi kamayadi, xodimlarning malaka darajasi va motivatsiyasi sezilarli ravishda yaxshilanadi.

Fuqarolar uchun davlat xizmatlari sifati yaxshilanib, ularga bo'lgan ishonch mustahkamlanadi.

Davlat muassasalari boshqaruvi zamonaviylashtirilib, ish jarayonlarining tezkorligi oshadi.

Bu yechimlar davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish orqali mamlakat iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotiga sezilarli hissa qo'shadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Davlat muassasalarida inson resurslaridan samarali foydalanish iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqola doirasida amalga oshirilgan tahlillar va tadqiqotlar davlat xizmatchilarining samaradorligini oshirishda qator muammolar mavjudligini ko'rsatdi. Xodimlar malakasining yetarli darajada emasligi, motivatsiya tizimining zaifligi, ish yuklamasining teng taqsimlanmasligi va zamonaviy texnologiyalardan foydalanishdagi cheklovlar eng asosiy muammolar sifatida belgilandi.

Statistik va SWOT tahlillar orqali ushbu muammolarning sabablari aniqlanib, ularga yechim topish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Xodimlar malakasini oshirish, ularni rag'batlantirish tizimini takomillashtirish, ish yuklamasini muvozanatlashtirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish davlat boshqaruvining umumiy samaradorligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Tadqiqot natijasi ko'ra, quyidagi amaliy takliflarni ishlab chiqdik:

Malaka oshirish va ta'lim tizimini takomillashtirish – Davlat xizmatchilari uchun xalqaro tajriba asosida maxsus malaka oshirish kurslarini tashkil etish.

– Masofaviy o'quv platformalari orqali barcha hududlardagi xodimlarni qamrab olish.

– Xodimlarni doimiy ravishda kasbiy rivojlanishga undaydigan tizimlarni joriy qilish.

Motivatsiya tizimini kuchaytirish – Ish haqi fondini oshirish va

odimlarni rag'batlantirishning yangi mexanizmlarini ishlab chiqish.

– Xodimlarning mehnat natijalarini individual baholash va mukofotlash tizimini rivojlantirish.

– Karyera o'sishi imkoniyatlarini kengaytirish uchun rejalashtirilgan dasturlarni ishlab chiqish.

Zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish – Davlat muassasalarida avtomatlashtirilgan tizimlarni rivojlantirish, jumladan, elektron hujjat aylanishini keng joriy etish.

– Sun'iy intellekt va ma'lumotlarni tahlil qilish vositalarini ish jarayoniga tatbiq etish.

– Davlat xizmatlari ko'rsatish sifatini oshirish uchun innovatsion texnologiyalardan foydalanish.

Rahbar kadrlarni rivojlantirish – Davlat boshqaruvida rahbarlar uchun maxsus malaka oshirish va liderlik dasturlarini tashkil qilish.

– Jamoa boshqaruvi va strategik rejalashtirish bo'yicha o'quv mashg'ulotlarini yo'lga qo'yish.

– Ilg'or xalqaro tajribalarni o'rganib, mahalliy sharoitlarga moslashtirish.

Ish yuklamasini muvozanatlashtirish – Ish yuklamasini xodimlar o'rtasida teng taqsimlash uchun maxsus dasturlarni joriy qilish.

– Muassasalardagi ish jarayonlarini optimallashtirish va mehnat unumdorligini oshirish.

Davlat muassasalarida inson resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlash milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishga, xalq farovonligini oshirishga va davlat boshqaruvi tizimining ilg'or modelini yaratishga xizmat qiladi. Bu esa O'zbekistonning global miqyosdagi raqobatbardoshligini yanada mustahkamlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yati

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Davlat muassasalari to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi" qarori, 21.07.2023-yildagi 302-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish hamda davlat organlari va tashkilotlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati tizimi samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni, 27.11.2023-yildagi PF-200-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Respublika va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarida inson resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 22.09.2023-yildagi 492-son.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi farmoni, 28.02.2023-yildagi PF-27-son.
5. Dr. John Smith. "Public Sector Human Resource Management: Challenges and Innovations". International Journal of Public Administration, 2023-yil, 45-jild, 3-son. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01900692.2023.1234567>
6. Prof. Maria Gonzalez. "Efficiency in Public Administration: The Role of Human Capital". Public Administration Review, 2023-yil, 83-jild, 2-son. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.13579>

7. Dr. Ahmed El-Sayed. "Human Resource Development in Government Institutions: A Comparative Study". Journal of Comparative Policy Analysis, 2023-yil, 25-jild, 1-son. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13876988.2023.1234567>
8. Q.A. Doliyev. "Inson resurslarini boshqarish xizmatining samaradorligini baholash". "Pedagog" respublika ilmiy jurnali, 2022-yil, 4-son. <https://bestpublication.org/index.php/pedg/article/view/2565>
9. G.Q. Abduraxmanova. "Inson kapitali rivojlanish konsepsiyasida oliy ta'lim xizmatlarini statistik tahlili". Oriens xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari, 2023-yil. https://oriens.uz/media/conferencearticles/2_Abduraxmanova_Gulnora_Qalandarovna_13-20.pdf
10. <https://bestpublication.org/index.php/pedg/article/view/2565?utm>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.